

SUD DISKURSIDA KOMMUNIKATIV TAKTIKALAR

Esanova Zebo Ikrom qizi,
Qarshi davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20444201>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sud diskursining muhim pragmalingvistik jihatlaridan biri sanalgan kommunikativ taktika tushunchasi ilmiy asosda yoritilgan hamda sud jarayoni misolida tahlil qilingan. Tadqiqotda sud nutqida ayblanuvchi, himoyachi, sudya va guvohlarning nutqiy taktikalari, ularning kommunikativ maqsadni amalga oshirish jarayonida til vositalaridan mahorat bilan foydalanish usullari keng ochib berilgan.

Kalit soʻzlar: sud diskursi, kommunikativ strategiya, kommunikativ taktika, sudya nutqi, izohlash taktikasi.

Annotation. The article analyzes the concept of communicative tactics, which is considered one of the important pragmatic aspects of court discourse, and examines it through the example of court proceedings. The study explores the speech tactics of the defendant, defense attorney, judge, and witnesses, as well as their use of language means in achieving communicative goals during interaction.

Keywords: court discourse, communicative strategy, communicative tactics, judge's speech, explanatory tactics.

Аннотация. В статье рассматривается понятие коммуникативной тактики, являющееся одним из важных прагматических аспектов судебного дискурса, и анализируется на примере судебного процесса. В исследовании освещаются речевые тактики обвиняемого, защитника, судьи и свидетелей, а также использование ими языковых средств для достижения коммуникативных целей в процессе общения.

Ключевые слова: судебный дискурс, коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, речь судьи, тактика объяснения.

Tadqiqotchilarning fikriga koʻra, kommunikativ taktika kommunikativ strategiyaga tur jins munosabati kabi aloqador hisoblanadi. Yaʼni kommunikativ taktika kommunikativ strategiyani tizimli ravishda tashkillashtirishda tarkibiy ketma-ketlik hisoblanadi. O.S.Issers aynan nutqiy taktikalarga tahlil uchun chin maʼnoda qulay boʻlgan birliklar sifatida qaraydi va nutqiy taktikalar adresatning amaliy "instrumenti"dir degan xulosani beradi.

Kommunikativ taktikalar bevosita sud qarorining shakllanish jarayoniga taʼsir koʻrsatishga yoʻnaltirilgan boʻlib, ular orqali sudya hamda hakamlar hayʼatining voqelikni idrok etish usuli, baholash mezonlari va umumiy dunyoqarashini maʼlum darajada oʻzgartirish maqsad qilinadi. Shu tariqa, ushbu strategiyalar nafaqat fakt va dalillarni taqdim etish, balki ularni qanday qabul qilinishini boshqarish orqali yakuniy qarorga bilvosita emas, balki toʻgʻridan-toʻgʻri taʼsir oʻtkazishga xizmat qiladi. Sud muloqotida kommunikativ faoliyat jarayoni muayyan strategiya asosida amalga oshadi. Har bir soʻzlovchi oʻzining kommunikativ intensiyasiga erishish maqsadida ana shu strategiyasiga mos ravishda kommunikativ taktikalar tanlaydi.

Ilmiy tadqiqotlarda sud diskursidagi semantik strategiyaning tarkibiy qismida kommunikativ taktikaning quyidagi turlari ajratiladi: sabab-oqibat aloqalarini izohlash taktikasi va vaqtinchalik aloqalarni sharhlash taktikasi. Birinchi holatdagi kommunikativ taktikalar muayyan holatlar oʻrtasida mantiqiy oʻzaro aloqalarni koʻrsatish uchun qoʻllanilsa, vaqtinchalik aloqalarni tushuntirish taktikasida asosiy eʼtibor voqea-hodisalar izchilligini, ularning ketma-ketligini yaqqol koʻrsatib berish orqali protsessual dalillarni asoslash vazifasini bajaradi.

Quyida sud diskursida kommunikativ taktikalar qoʻllanilishiga doir bir nechta misolni koʻrish mumkin:

Prokuror:

Dastlabki tergov natijalariga asoslanib O`zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining teshishli qismlariga ko`ra, firibgarlik – o`z manfaati yo`lida aldash yoki ishonchga kirish yo`li bilan boshqaning mulkini qasddan o`zlashtirib jinoyati hisoblanadi, O`rganilgan dalillar va sudga taqdim etilgan dalillar – bank tranzaksiyalari, shaxtnomalar hamda shaxsiy chatlar dalillarning haqiqiyliги va maqbulligini ko`rsatadi.

Dastavval O`zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga asoslanib jinoyatning kvalifikatsiyasi aytiladi. Bu jarayonni prokuror subyekt sifatida emas, balki protsessual normalarga tayanib baholamoqda. Nutq shaxsiy tajriba chegarasidan chiqib huquqiy ishonch bosqichiga o`tdi. *Aldash, ishonchga kirish, qasddan o`zlashtirish* kabi asoslarning sanalishi orqali ayblovchi sud ongida jinoyatning prinsipial modelini hosil qiladi. Bu esa bevosita ta`riflash taktikasini yuzaga keltiradi. Qolaversa, nutqiy tuzilmada mantiqiy ishontirishga asoslangan aniq faktlarning keltirilishi dalillar keltirish taktikasi sifatida qaraladi.

Himoyachi:

Hurmatli raislik qiluvchi, aybsizlik prezumpsiyasi sudlanuvchiga qo`yilgan ayblov ko`rilgan sud hukmi qonuniy kuchga kirib isbotlanmaguncha aybdor deb hisoblanishi mumkin emasligini asoslaydi. Shuning uchun ko`rilayotgan ish yuzasidan paydo bo`lgan har qanday gumon sudlanuvchining foydasiga izohlanishi lozim. Ayblovchi xulosasida qo`yilgan dalillar subyektiv va biryoqlama sharhlangan bo`lib, bu dalillar jinoyat deb qaralayotgan holatning hamma jihatlarini ham qamrab olmaydi. Ko`rsatilgan dalillar jinoyatni qasddan qilinganiga aniq yo`naltirilganini to`liq isbotlamaydi. Shuningdek, ayrim asos sifatida berilgan faktlar o`zaro aloqadorigi va izchillikda ekani ham shubha ostida qolmoqda. Bu holat esa dalillarning ishonchlilik darajasini kamaytiradi. Qolaversa, qonunga muvofiq keltirilgan dalillarni baholash erkinligi prinsipiga ko`ra, ishga oid har bir asos mustaqil, xolis va barcha jihatlarini qamrab olingan holda sud tomonidan baholanishi kerak. Xulosa qilib, himoya tomon sifatida mazkur ishda qo`yilgan ayblov to`liq va asosli emas deyish mumkin, shu jihatdan suddan shoshilinch va to`liq tekshirmasdan turib yechim bermaslik, xulosa chiqarmaslikni so`raymiz.

Ushbu nutq parchasida himoyachi sud diskursida muhim bo`lgan bir nechta kommunikativ taktikalar qo`llash orqali barqaror pozitsiyasini saqlashga harakat qilgan. Aniqroq aytilsa, himoyachi nutqida qo`llangan kommunikativ taktikalar tinglovchisini o`z nutqiga ishontirish, shubha solish va shu orqali sud qaroriga ta`sir etish maqsadini olg`a surgan. Dastlab aybsizlik prezumpsiyasiga tayanish vositasida fikrni qonun bilan mustahkamlash nazarda tutiladi. Nutq avvalida umumiy protsessual tamoyilga murojaat qilinishi advokat pozitsiyasining huquqiy asosga ega ekanini bildiradi hamda himoyachining yo`nalishida huquqiy mavqeni mustahkamlaydi. Navbatdagi qismda esa davlat ayblovchisining asoslari “subyektiv va bir yoqlama” talqin qilingani ta`kidlanadi. Bu esa tinglovchi ongida **shubha uyg`otish taktikasining** yuzaga kelganini ko`rsatadi. Ish davomida ayblov holatiga nisbatan yaxshi asoslanmaganligiga urg`u qaratiladi. Ayniqsa, asosiy huquqiy asoslardan biri bo`lgan qasddan qilinganlik niyati yetarlicha yoritilmaganligining aytilishi – qoralovchining nutqidagi tayanch tarkibiy qismni so`roq holatiga qo`yish orqali mustahkam strategic ta`sir beradi. Yuqoridagi holat va “o`zaro aloqadorigi va izchillikda ekani ham shubha ostida” shaklida berilgan jumla **dalillarni zaiflashtirish taktikasi** yuzaga chiqqanini ko`rsatadi. Bundan tashqari, nutqning keying bosqichida “dalillarni baholash prinsipiga” asoslanish orqali yuqorida qo`llanilgan **huquqiy prinsipga tayanish taktikasi** yanada quvvatlanadi. Himoyalov yakunida **ehtiyotkorlikka choralash taktikasi** qo`llanadi. Bu taktika “shoshilinch va to`liq tekshirmasdan turib yechim bermaslik” nutqiy tuzilmasi vositasida amalga oshiriladi.

Sudlanuvchi:

Hurmatli raislik qiluvchi, menga qo`yilgan ayblovlarga umuman iqror emasman. Men tomonimdan hech qanday pora olish harakati bajarilmagan. Qilgan ishim pora olish yoki shu evaziga qandaydir kelishuv amalga oshishi bo`lmagan. To`g`ri, maktab direktori bilan oldindan o`zaro oldi-berdimiz bo`lgan. Qolaversa, direktor tomonidan ikkinchi marta o`tkazib berilgan pullar hech qanday shart evaziga emas, balki maktabga kelgan mehmonlarni tushlik qildirish va tashkiliy xizmatlar evaziga ixtiyoriy tashlab berilgan. Keltirib o`tilgan bank o`tkazmalari cheklari aynan mana

shu holatlar izohi sifatida ko`rilishi kerak. Agar haqiqatdan ham shunday niyatim bo`lganda mablag`larni shaxsiy kartamga tashlatib olib ehtiyotsizlik qilarmidim? O`z aybimni yashirishga urinmasmidim? Men ayblovdan aytilganidek, maktab kamchiliklarini viloyat darajasidagi rasmiy sahifalarda yoritmaslik evaziga pul olmaganman. Shaxsiy chatda karta raqam tashlab berganim yuqorida aytilgan oldi-berdi masalasi uchun bo`lgan.

Ushbu nutq fragmenti sud muloqotiga xos bo`lgan himoya strategiyasida tuzilgan bo`lib, tuzilmada bir qancha tayanch pragmatik va argumentga oid mexanizmlar kuzatiladi. Qat`iy inkor qilish bilan boshlangan yuqoridagi nutq o`zida **harakatni dalillash taktikasini** namoyon qiladi. Sudlanuvchi o`zlashtirgan mablag`larni mantiqiy va sotsial faktorlar bilan bog`laydi. Ya`ni pulning maqsadi pora olish jinoyati emas, balki ijtimoiy sabablar qilib ko`rsatiladi. Ayblov holatida muhim asos hisoblangan bank o`tkazmalari esa sudlanuvchi tomonidan rad etilmaydi, balki bu **dalilni o`z foydasiga talqin qilish** holati kuzatiladi. Bundan tashqari, ritorik so`roq berish shubha uyg`otishning eng maqbul vositasi hisoblanadi. Qo`llangan ritorik so`roq gap orqali sudni ayblov holatiga nisbatan shubha borligiga ishonirish maqsadi ko`zlanadi. Ishonch uyg`otish maqsadida esa harakatni inkor etmaydi, balki o`z foydasiga talqin qilgan holda qo`llaydi.

Xulosa qilib aytganda, sud diskursida kommunikativ taktikalarning o`rinli qo`llanilishi nutq ijrochisining kommunikativ niyatini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Qo`llanilayotgan har bir kommunikativ taktika ishning umumiy natijasiga ta`sir ko`rsatadi. Shu jihatdan ularni mahorat bilan qo`llash so`zlovchidan ham nutqiy, ham protsessual bilimlar talab qilishi bilan ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ключев Е. В. Речевая коммуникация: Учебное пособие для университетов и вузов. М.: Издательство ПРИОР, 1998. 224 с. С. 11.
2. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Изд. 2-е. М.: ЕдиториалУРСС, 2002. 284 с. С. 117.
3. Гулова Е. К. Коммуникативные тактики эмоционального воздействия при формировании навыков аргументированной иноязычной речи // Сибирский педагогический журнал. – 2012. – № 6. – С. 168–170.